

МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ҒОЯЛАРИНИ РАҚАМЛИ ФОРМАТГА ЎТКАЗИШДА БОЛАЛАР КОНТЕНТИ ПЕДАГОГИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

Махмудов Абдулхалим Хамидович

*п.ф.д., профессор, Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти,
"Миллий тарбиянинг рақамли педагогик таъминоти" илмий-тадқиқот бўлими мудири*

Аннотация. *Мазкур мақолада миллий тарбия ғояларини рақамли форматга интеграциялаш жараёнида болалар контенти педагогик экспертизасини такомиллаштиришнинг методологик асослари таҳлил қилинган. Контентнинг ёшга мослиги, тарбиявий ва маънавий мазмуни, шунингдек замонавий технологиялар орқали уни тегишли ва баҳолаш усуллари муҳокама қилинган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, болалар контенти педагогик экспертизадан тўлиқ ўтказилмаса, рақамли платформаларда миллий кадриятлар самарали етказилмайди.*

Калит сўзлар: *болалар контенти, педагогик экспертиза, рақамли таълим, миллий тарбия, методологик асослар, мультимедиа технологиялари.*

Аннотация. *В данной статье анализируются методологические основы совершенствования педагогической экспертизы детского контента в процессе интеграции идей национального воспитания в цифровой формат. Обсуждается соответствие контента возрасту, воспитательное и духовное содержание, а также методы его проверки и оценки с помощью современных технологий. Результаты исследования показывают, что если детский контент не будет полностью проходить педагогическую экспертизу, национальные ценности не будут эффективно донесены на цифровых платформах.*

Ключевые слова: *детский контент, педагогическая экспертиза, цифровое образование, национальное образование, методологические основы, мультимедийные технологии.*

Abstract. *This article analyzes the methodological foundations for improving the pedagogical examination of children's content in the process of integrating national educational ideas into a digital format. The age-appropriateness of the content, its educational and spiritual content, as well as methods of its verification and assessment using modern technologies were discussed. The research results show that if children's content is not fully subjected to pedagogical expertise, national values will not be effectively conveyed on digital platforms.*

Keywords: *children's content, pedagogical expertise, digital education, national education, methodological foundations, multimedia technologies.*

Кириш. Рақамли технологиялар замонавий таълим тизимини тарбия ва билим бериш жараёнида тубдан ўзгартирмоқда. Миллий кадриятларни ёш авлодга етказиш ва уларда маънавий тарбияни шакллантириш масаласи эса бу жараёнда алоҳида аҳамиятга эга[1]. Миллий тарбия ғоялари замонавий рақамли платформалар орқали аудио, видео ва интерактив контентда етказилмоқда, шу билан бирга, болаларнинг ёш, психологик ва когнитив

хусусиятлари ҳисобга олинмайдиган ҳолатларда контентнинг самарадорлиги пасайиши мумкин.

Асосий қисм. Болалар контентининг педагогик экспертизаси – бу контентнинг тарбиявий, маънавий ва методик жиҳатдан баҳоланиши жараёни бўлиб, у миллий қадриятларни самарали етказиш ва таълимнинг замонавий технологиялар орқали интеграция қилинишида муҳим восита ҳисобланади[2]. Шу боис, контентни таҳлил қилишда унинг ёшга мослиги, ахлоқий ва маънавий мазмуни, визуал ва аудио элементларининг педагогик қиймати ҳамда интерактивлик имкониятлари асосий мезонлар сифатида қўлланилиши зарур.

Методологик жиҳатдан педагогик экспертиза контент яратишдан тортиб уни тарқатиш ва баҳолашгача бўлган бутун жараённи қамраб олади десак муболаға бўлмайди.

Педагогик экспертиза жараёни қуйидаги асосий босқичларни ўз ичига олади(1-расм).

1-расм. Педагогик экспертиза жараёни

Биринчи босқич. Контентнинг ёшга мослигини баҳолаш босқичи бўлиб бунда болаларнинг когнитив ривожланиш даражаси, диққат ва эслаш қобилияти, қизиқишлари ва психологик хусусиятлари таҳлил қилинади. Шу билан бирга, контентнинг ҳажми, тил услуби ва визуал-акустик воситаларнинг сони ёш хусусиятларига мос бўлиши керак, акс ҳолда ўқувчиларнинг диққати тарқалиши ва маълумотни ўзлаштириш самарадорлиги пасайиши мумкин. Бу

босқичда педагоглар ва методистлар ёшлар психологияси ва таълим стандарти талабларини ҳисобга олган ҳолда контентни баҳолайдилар.

Иккинчи босқич. Бу жараёнда контентда миллий қадриятлар, тарихий мерос, урф-одатлар ва ахлоқий меъёрлар қанчалик тўлиқ акс этгани баҳоланади. Шунингдек, педагогик экспертиза контентнинг дарс жараёнидаги самарадорлиги, интерактивлик имкониятлари ва мультимедиа технологиялари орқали маълумотни қандай самарали етказиши ҳамда тарбиявий мақсадларга хизмат қилиши текширилади. Шу тариқа, педагогик экспертиза контентнинг ёшга мослиги ва тарбиявий самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади ва миллий қадриятларни самарали етказишда асосий восита бўлиб хизмат қилади[3].

Учинчи босқичда методик самарадорликни баҳолаш жараёни амалга оширилади. Бу босқичда контентнинг дарс жараёнида ва рақамли интерактив платформаларда қанчалик самарали қўлланилиши таҳлил қилинади. Контент фақат маълумот етказувчи восита бўлиб қолмай, балки таълим жараёнида ўқувчиларнинг фаол иштирокини таъминловчи интеграл элемент сифатида баҳоланади. Шу мақсадда контентнинг дарс структурасига мослиги, топшириқлар ва интерактив машқлар билан уйғунлиги, билимни ўзлаштириш жараёнидаги аниқ натижалар ва фикрлаш қобилиятини ривожлантириш даражаси таҳлил қилинади[4].

Бунда эътибор контентнинг педагогик мақсадларга хизмат қилишида ҳам жамланади: видеороликлар ёки подкастлардан сўнг амалий машқлар, тестлар ва савол-жавоб сессиялари орқали материалнинг мустақил ўзлаштирилиши ва тарбиявий вазифаларнинг самарадорлиги текширилади. Шу билан бирга, интерактив платформаларда контентнинг визуал, аудио ва анимация элементлари ёшларнинг диққатини жалб қилиш ва уларнинг билим қабул қилиш қобилиятини ошириш учун қанчалик оптималлаштирилгани ҳам баҳоланади. Бу босқич методик жиҳатдан контентнинг самарадорлигини аниқлаш ва унинг миллий тарбия ғояларини етказишдаги таъсирини максимал даражага чиқариш имконини беради.

Тўртинчи босқич технологик жиҳатларни таҳлил қилиш босқичи бўлиб бунда контентнинг самарадорлиги ва педагогик мақсадларга хизмат қилишини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга. Бу босқичда контентда мультимедиа элементлари, анимациялар, видеороликлар ва подкастлардан қанчалик самарали фойдаланилгани таҳлил қилинади, шунингдек интерактивлик имкониятлари ва техник сифат эътиборга олинади. Масалан, видеороликларда визуал эффектлар ва инфографика маълумотларни ёдда қоларли шаклда тақдим этишга хизмат қилади, анимация элементлари эса

тарихий воқеалар ва миллий урф-одатларни тушунарли ва қизиқарли усулда намоиш қилади. Подкастлар эса овоз ва ритм воситалари орқали маънавий ва тарбиявий мазмунни ёшлар учун таъсирчан етказиш имконини беради[4].

Шу билан бирга, интерактивлик жиҳатлари ҳам таҳлилда муҳим ўрин эгаллайди: онлайн тестлар, савол-жавоблар, мини-ўйинлар ва анимацияли мисоллар орқали ўқувчилар контент билан фаол алоқада бўлади. Техник сифат эса мультимедиа элементларининг узлуксиз ишлаши, овоз ва визуал эффектларнинг мувофиқлиги ҳамда платформаларда контентнинг барқарорликда намоиш этилишини ўз ичига олади. Буларнинг барчаси контентнинг педагогик ва тарбиявий мақсадларини самарали амалга ошириш, ёшлар диққатини жалб қилиш ва билим ҳамда маънавий ривожланишни таъминлаш имконини беради.

Бешинчи босқич сифатни назорат қилиш ва стандартлар босқичи. Бу педагогик экспертиза жараёнининг асосий элементи бўлиб, болалар контентининг таълимий, тарбиявий ва методик жиҳатдан мувофиқлигини таъминлайди. Педагогик экспертиза натижалари асосида контентдаги ҳар бир элемент – видеороликлар, подкастлар, анимациялар, инфографика ва интерактив машқлар – стандартларга мувофиқ равишда таҳрирланади ва такомиллаштирилади. Бу жараёнда контентнинг мазмуни, визуал ва аудио сифатлари, ёшга мослиги ҳамда миллий қадриятлар ва ахлоқий принципларга мувофиқлиги диққат билан баҳоланади.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама

Болалар контентини педагогик экспертизадан ўтказишда комплекс 100 баллик шкала асосида тузилган беш мезон гуруҳига бўлинган тизими ҳамда ‘ксперт кенгаш аъзосининг баҳолаш варағи ишлаб чиқилди[5, 6].

1. Ахлоқий ва маданий мувофиқлик мезонлари. Мазкур мезон гуруҳи болаларда ижтимоий хулқ-атвор ва маънавий қадриятларни шакллантиришга қаратилган. Унда қуйидаги кўрсаткичлар баҳоланади:

- оилавий қадриятларни тарғиб қилиш;
- жамоада ҳамкорлик маданиятини ривожлантириш;
- меҳнатсеварлик ва масъулият ҳиссини шакллантириш;
- миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат.

Тадқиқот натижаларига кўра, мазкур мезонлар болалар контентининг тарбиявий таъсирини белгилашда асосий омил ҳисобланади.

2. Маърифий мазмун сифати. Контентнинг таълимий самарадорлиги унинг илмий аниқлиги ва мазмун бойлигига боғлиқ. Шу сабабли баҳолаш жараёнида:

- маълумотларнинг ишончилиги;

хатоларнинг мавжуд эмаслиги;
тафаккурни ривожлантирувчи элементлар;
инсонпарварлик ғояларининг акс этиши каби кўрсаткичларга алоҳида эътибор қаратилади.

3. *Фаол ўрганишни таъминлаш.* Замонавий педагогик ёндашувларга мувофиқ, болалар таълим жараёнида пассив қабул қилувчи эмас, балки фаол иштирокчи бўлиши лозим. Шу нуқтаи назардан баҳолашда:

интерактив элементлар;
ўйин орқали ўқитиш технологиялари;
муаммоли вазиятлар асосида фикрлашни ривожлантириш;
ижобий хулқ-атвор моделлари каби кўрсаткичлар инобатга олинади. Бу мезонлар контентнинг педагогик инновацион даражасини белгилайди.

4. *Ўқув мақсадларига мувофиқлик*

Контентнинг таълим тизимига интеграция қилиниши унинг амалий аҳамиятини оширади. Шу сабаб:

давлат таълим стандартларига мослик;
дарс жараёнига қўшиш имконияти;
болалар нутқ ва коммуникатив кўникмаларига таъсир;
инклюзив таълим талабларига мувофиқлик
алоҳида баҳоланди. Бу мезонлар контентни мактаб таълим тизимига мослаштириш имконини беради.

5. *Ижтимоий масъулият ва хавфсизлик*

Болалар контентни ахборот хавфсизлиги талабларига жавоб бериши лозим. Шу боис:

зўравонлик ва тажовузни оқламаслик;
салбий хулқ-атворни романтиклаштирмаслик;
камситиш ва стереотиплардан холи бўлиши;
гендер тенглик принципларига риоя қилиниши каби кўрсаткичлар муҳим баҳолаш мезонлари сифатида белгиланди.

Хулоса

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, болалар контентини педагогик экспертизадан ўтказишда комплекс мезонлар тизимини жорий этиш контент сифатини ошириш, тарбиявий таъсирни кучайтириш ва ахборот хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади. Таклиф этилган 100 баллик баҳолаш модели амалиётда қўллаш учун қулай бўлиб, эксперт хулосаларининг холислигини таъминлайди.

Мазкур тизим таълим муассасалари, медиа платформалар ва контент ишлаб чиқувчилар фаолиятига жорий этилса, болалар учун хавфсиз, маънавий бой ва таълимий жиҳатдан самарали муҳит яратишга хизмат қилади.

Эксперт кенгаш аъзосининг баҳолаш варағи

Ф.И.Ш.: _____

Ташкилот: _____

Контент номи: _____

Ёш тоифаси: _____

Сана: _____

Кўрсаткичлар	Макс. балл	Балл	Изоҳ
1. Ахлоқий ва маданий мувофиқлик	20		
Оилавий қадриятлар (хурмат, меҳр, масъулият) тарғиби	5		
Жамоада ҳамкорлик ва ижтимоий хулқ нормаларига ўргатиш	5		
Меҳнатсеварлик, интизом ва шахсий масъулиятни ривожлантириш	5		
Миллий ва умуминсоний қадриятларга хурмат руҳида тақдим этилиши	5		
2. Маърифий мазмун сифати	20		
Берилган маълумотларнинг илмий аниқлиги ва ишончлилиги	5		
Мазмунда илмий, тил ва фактологик хатоларнинг йўқлиги	5		
Таффақкурни ривожлантирувчи савол ва топшириқлар мавжудлиги	5		

“MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI FORMATGA O‘TKAZISH VA TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI”

respublika ilmiy-amaliy anjumani. 25-mart, 2026-yil

Инсонпарварлик, бағрикенглик ва ижтимоий масъулият ғояларининг акс этиши	5		
3. Фаол ўрганишни таъминлаш	20		
Интерактив иштирок (савол-жавоб, танлаш, ҳаракатли элементлар) мавжудлиги	5		
Ўйин орқали ўқитиш (gamification, edutainment) элементларининг самарали қўлланилиши	5		
Муаммоли вазиятлар орқали мустақил фикрлашни рағбатлантириш	5		
Ижобий хулқ-атвор моделларини намоён этиш	5		
4. Ўқув мақсадларига мувофиқлик	20		
Давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларига мослиги	5		
Дарс жараёнига интеграция қилиш имконияти	5		
Болалар нутқи, мулоқот ва ифодалаш кўникмаларига ижобий таъсир	5		
Инклюзив таълим принципларига мувофиқлиги (барча болалар учун тенг имконият)	5		
5. Ижтимоий масъулият ва хавфсизлик	20		
Зўравонлик, тажовуз ва салбий хулқни оқламаслик	5		
Нотўғри хулқ-атворни романтиклаштирмаслик	5		

“MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI FORMATGA O‘TKAZISH VA TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI”

respublika ilmiy-amaliy anjumani. 25-mart, 2026-yil

Камситиш, стереотип ва салбий образлардан холи бўлиши	5		
Гендер тенглик ва ижтимоий адолат принципларига риоя қилиниши	5		
УМУМИЙ НАТИЖА*			

*Жами балл (100): _____

Баҳолаш шкаласи:

86–100 балл — Тавсия этилади (юқори сифат)

71–85 балл — Таҳрирдан сўнг тавсия этилади

51–70 балл — Қайта ишлаш талаб этилади

50 ва паст — Рад этилади

Эксперт

хулосаси: _____

Эксперт имзоси: _____

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Болалар учун мўлжалланган миллий контентлар яратиш ва уларни оммалаштиришни қўллаб-қувватлаш чоратадбирлари тўғрисида” ги 15.05.2025 йилдаги ПҚ-183-сон қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институтини ташкил этиш тўғрисида” ги 21.06.2024 йилдаги ПҚ-232-сон қарори.
3. Р.Х.Аюпов, С.Қ.Турсунов Рақамли технологиялар: инноватциялар ва ривожланиш истиқболлари. Т.: Низомий номидаги ТДПУ, "Нодирабегим" нашриёти, 2020, 377 бет.
4. Файзиева М.Р.Рақамли технологиялар ва сунъий интеллект Т.: Lesson Press, 2023.12,25 б.т.
5. Махмудов А.Х., Сайдалиев А.И. Рақамли дунё ва бола тарбияси [Матн]: методик қўлланма / А.Х.Махмудов, А.И.Сайдалиев. – Тошкент: Bookmany print, 2025. – 100 Б.
6. Махмудов А.Х. Таълимни рақамлаштиришнинг дидактик тамойиллари. Belarus-O‘zbek ilmiy-metodik jurnal.-Ташкент, 2023.-№1.-25-28 б.